

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

№ 1 (17), 2019

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

№ 1 (17), 2019

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

ECONOMICS LAW SOCIETY

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Бодак Алла Николаевна – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, кандидат юридических наук, доцент

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – руководитель департамента Министерства юстиции Австрии, член Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Bodak Alla Nikolaevna – Chairman of the Standing Committee of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus on legislation and state construction, PhD of Law, Associate Professor

Valentey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Head of the Department of the Austrian Ministry of Justice, Member of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Professor of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Science (Geology and Mineralogy), Professor

Gurbanov Ramin Afad ogly – President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe, Judge of Baku City, Doctor of Law

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Зубарев Сергей Михайлович – заведующий кафедрой административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Зырянов Сергей Михайлович – ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростех», доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Михайлов Николай Иванович – начальник Научно-организационного управления Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masharov, PhD of Law, Associate Professor

Ersnova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovsky Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Zubarev Sergey Mikhailovich – Head of the Department of Administrative Law and Process of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zyryanov Sergey Mikhailovich – Leading Researcher of the Department of Administrative Law and Process of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoly Yakovlevich – Science Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Emeritus, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Head of Corporate and Legal Department of the State Corporation "Rostec", Doctor of Law

Lisitsin-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mikhailov Nikolai Ivanovich – Head of the Scientific and Organizational Department of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Мустафазаде Айтен Инглаб кызы – директор Института права и прав человека НАН Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Алиев Назим Талат оглы – Начальник Академии полиции МВД Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции, доктор юридических наук

Плигин Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Сафи Исмаил – член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турецкой Республики, директор Института безопасности и обороны Университета Истиние, доктор политических наук

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Хасбулатов Руслан Имранович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Aliiev Nazim Talat ogly – Head of the Police Academy of the of the Azerbaijan Republic, Police Major General, Doctor of Law

Pligin Vladimir Nikolaevich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region, Doctor of law, Professor

Safi Ismail – Member of the Council on Security and Foreign Policy under the President of the Republic of Turkey, Director of the Institute of Security and Defense of the University of Istinye, Doctor of Political Science

Fatyanov Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State-legal and Criminal-legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Адрес редакции:

117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова, И. С. Денисов
Редактор Ю. А. Еремина

Оформление обложки К. Г. Жигалов
Подписано в печать 07.03.2019. Формат 60 x 84 1/8.
Печ. л. 6,75. Усл.-печ. л. 9,45. Уч.-изд. л. 12,42.

Тираж 500 экз. Заказ
Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Founder

Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Editorial office address:

36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru,
www.rea.ru

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova
Executive Secretary Yu. Kh. Davydova, I. S. Denisov
Editor Yu. A. Eremina

Cover design K. G. Zhigalov
Signed in print 07.03.2019. Format 60 x 84 1/8.
Printed sheets 6,75. Conv. sheets 9,45. Publ. sheets 12,42.

Circulation 500. Order
Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

Сравнительное правоведение	
<i>Марченко М. Н.</i> Теория социально-политической и юридической ответственности бизнеса в западной социологии и идеологии: роль и назначение	7
<i>Зульфугарзаде Т. Э.</i> Развитие правового обеспечения государственной системы определения социальной кредитоспособности в современном Китае	15
<i>Денисов И. С., Ахматова Д. Р., Кабакова В. М.</i> Сравнительная характеристика GDPR и российского законодательства о персональных данных	21
Гражданское право	
<i>Курбанов Р. А, Гурбанов Р. А., Беялова А. М.</i> Преобразование юридических лиц по законодательству иностранных государств на примере Великобритании и Испании	28
<i>Рузакова О. А., Степкин С. П.</i> Наследственные договоры в семейных отношениях: новеллы российского законодательства	36
<i>Изутина С. В., Баркова М. А.</i> Гражданско-правовой институт представительства на современном этапе: перспективы и предложения правового регулирования	42
<i>Федулов Г. В.</i> Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права	48
<i>Щанкина Л. Н.</i> Исторические аспекты договора найма при строительстве жилища у народов Мордовии	56
Земельное право	
<i>Тюрин И. В., Арутюнова А. С.</i> О некоторых аспектах применения российского законодательства, упрощающего реализацию гражданами прав на ведение отдельных видов деятельности для личных нужд	62
Финансовое право	
<i>Манько Е. А.</i> Правовой анализ особенностей практики применения банковской гарантии в сфере государственных закупок	69
Право и экономическая деятельность	
<i>Скворцова А. А.</i> Актуальные вопросы унификации терминов в свете разработки «Инкотермс 2020»	75
<i>Свечников В. А.</i> Актуальные вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации	82
<i>Мехтиев М. Г.</i> Международная денежно-кредитная система, основанная на правилах разумной политики	88
<i>Витульева Т. А.</i> Реализация политики устойчивого развития Монголии	95
<i>Литвишко О. В., Гвоздева А. В.</i> Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия	100
Рецензии	
<i>Довнар Т. И.</i> Рецензия на учебник «Право Союзного государства» / под ред. Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2018	106
Требования к публикациям	108

CONTENTS

Comparative Law	
Marchenko M. N. Theory of Socio-Political and Legal Responsibility of Business in Western Sociology and Ideology: Role and Purpose	7
Zulfugarzade T. E. Development of Legal Enforcement of the State System for Determining Social Creditworthiness in Modern China	15
Denisov I. S., Akhmatova D. R., Kabakova V. M. <i>Comparative Characteristics of the GDPR and Russian Legislation on Personal Data</i>	21
Civil Law	
Kurbanov R. A., Gurbanov R. A., Belyalova A. M. Transformation of Legal Entities according to the Legislation of Foreign States on the Example of Great Britain and Spain	28
Ruzakova O. A., Stepin S. P. Inheritance Contracts in Family Relations: Novelties of the Russian Legislation	36
Izutina S. V., Barkova M. A. Institution of Representation at Modern Stage: Perspectives and Proposals of Legal Regulation	42
Fedulov G. V. Security as an Intangible Benefit of Civil Law Subjects	48
Shchankina L. N. Historical Aspects of the Contract of Employment in the Construction of Housing of the Mordovian People	56
Land Law	
Tyurin I. V., Arutyunova A. S. Some Aspects of Practical Use of the Russian Legislation Simplifying Realization by Citizens of the Rights to Conducting Separate Types of Activity for Personal Needs	62
Financial Law	
Manko E. A. Legal Analysis of the Practice of Applying Bank Guarantee in the Field of Public Procurement	69
Law and Economic Activity	
Skvortsova A. A. Topical Issues of Terms Unification in the Light of the Development of "Incoterms 2020"	75
Svechnikov V. A. Current Issues of the Legal Regulation of Investment Activities in the Russian Federation	82
Mekhtiyev M. G. International Monetary System Based on the Rules of Reasonable Policy	88
Vitulyeva T. A. The Implementation of the Sustainable Development Policy of Mongolia	95
Litvishko O. V., Gvozdeva A. V. Assessment and Ways of Increasing the Investment Attractiveness of the Enterprise	100
Reviews	
Dovnar T. I. Review of the Textbook "Law of the Union State" / ed. by R. A. Kurbanov. – M. : Prospect, 2018	106
Requirements to the Publications	108

Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права

Г. В. Федулов

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: georg-fed@rambler.ru

Security as an Intangible Benefit of Civil Law Subjects

G. V. Fedulov

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: georg-fed@rambler.ru

Аннотация

В статье автором определены основные подходы к современному восприятию философско-правовой категории безопасности, осуществляемому на уровне общественного сознания, на основе рассмотрения мнений отечественных исследователей, проанализирована правовая природа безопасности как нематериального блага, а также сформулированы предложения относительно совершенствования российского гражданского законодательства. Актуальность данной статьи определяется выявленными автором возможностями отнесения, в частности, образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных представителей), а также лиц, осуществляющих сотрудничество с такими организациями на основании трудового или гражданско-правового договора, к субъектам обладания нематериальными благами и одновременно к субъектам обеспечения безопасности в целом и обеспечения безопасности в части защиты материальных и, что немаловажно, нематериальных благ в том числе. Данный подход позволяет определить, что перечисленные субъекты образовательной деятельности одновременно могут выступать в качестве субъектов обладания нематериальными благами и объектов защиты таких благ и обеспечения безопасности от неблагоприятных влияний по широкому кругу вопросов, что предусмотрено сущностью понятия «безопасность».

Ключевые слова: юриспруденция, гражданское право, безопасность, жизнь, здоровье, благо, личность, общество, государство, международный, мировой, имущество, субъекты, образовательная деятельность, защита, гражданин, лицо, сотрудничество, договор, услуги, контрагент.

Abstract

In the article, the author identifies the main approaches to the modern perception of the philosophical and legal category of security, carried out at the level of public consciousness, on the basis of considering the opinions of domestic researchers, analyzed the legal nature of security as an intangible benefit, and formulated proposals for improving Russian civil legislation. The relevance of this article is determined by the identification opportunities identified by the author, in particular, educational organizations, students, their parents (legal representatives), as well as persons cooperating with such organizations on the basis of an employment or civil law contract to the subjects of non-material possession. -alial benefits and at the same time to the subjects of ensuring security in general and ensuring security in terms of the protection of tangible and, importantly, intangible benefits including. This approach allows us to determine that the listed subjects of educational activity can simultaneously act as subjects of possessing intangible benefits and objects of protection of such goods and ensuring security from adverse influences on a wide range of issues, which is provided by the essence of the concept of "security".

Keywords: jurisprudence, civil law, security, life, health, welfare, personality, society, state, international, world, property, subjects, educational activities, protection, citizen, person, cooperation, contract, services, contractor.

Общеизвестно, что вопросы обеспечения безопасности возникают при реализации практи-

чески всех без исключения общественных отношений, давая исследователям возможность де-

3. *Бакаева И. В.* Понятие и признаки нематериальных благ: законодательство, теория и практика // *Законы России: опыт, анализ, практика.* – 2012. – № 4. – С. 9–13.
4. *Всеобщий гражданский кодекс Австрии.* – М. : Инфотропик Медиа, 2011.
5. *Гаврилов Е.* Об оскорбительном характере мнения // *ЭЖ-Юрист.* – 2017. – № 30. – С. 8.
6. *Гаврилов Е. В.* «Репутационный вред» в российском праве: нонсенс или необходимость? // *Безопасность бизнеса.* – 2011. – № 2. – С. 38–40.
7. *Гафарова Г. Р.* Защита прав потребителей / под ред. З. М. Фаткудинова. – М. : Юстицинформ, 2018.
8. *Гражданское право : в 2 т. – Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев и др.; под ред. Б. М. Гонгало.* – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2018.
9. *Гражданское право. Общая и особенная части / под ред. Р. А. Курбанов.* – М. : Проспект, 2019.
10. *Ермолова О. Н., Трофименко А. В.* Проблемы теории нематериальных благ. – М. : Канон+ при РООИ «Реабилитация», 2008.
11. *Ирошников Д. В.* О безопасности личности в гражданском праве // *Юридическая наука.* – 2017. – № 2. – С. 48–51.
12. *Казьмин И. Ф.* Общие проблемы права в условиях научно-технического прогресса. – М. : Юрид. лит., 1986.
13. *Калина Е. С.* Государственно-правовой механизм обеспечения права на безопасность личности в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004.
14. *Красавчикова Л. О.* Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве РФ : дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.
15. *Лалач В. А.* Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. – СПб. : Юридический центр «Пресс», 2002.
16. *Малеина Н. Н.* Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление и защита) : дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1997.
17. *Марченко М. Н.* Государство и право в условиях глобализации. М.: Проспект, 2013. 400 с.
18. *Писаревский Е. Л.* Туризм и обеспечение его безопасности: административно-правовой аспект : монография. – М. : Юрист, 2011.
19. *План государственного преобразования графа М. М. Сперанского (введение к Уложению государственных законов 1809 г.).* – М. : Русская мысль, 1905.
20. *Радько Т. Н.* Теория функций права : монография. – М. : Проспект, 2014.
21. *Рыбаков В. А., Ирошников Д. В.* О гражданско-правовом механизме обеспечения безопасности личности // *Юрист.* – 2017. – № 2. – С. 4–9.
22. *Рыбаков В. А.* Теория функций гражданского права (методологические и воспитательные аспекты) : монография. – М. : Статут, 2015.
23. *Тимешов Р. С.* Нематериальные блага в гражданском праве и их защита : дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010.
24. *Шумилов В. М.* Правоведение. – М. : Проспект, 2009.

Требования к публикациям

1. Статья должна обладать определенной новизной, представлять интерес для широкого круга читателей журнала, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям.
2. Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в том же виде в других печатных и электронных изданиях.
3. Статья представляется в редакцию в электронном и распечатанном виде в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5 строки.
Поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см.
Материал статьи, представленный на бумажном носителе, должен соответствовать материалу статьи, представленному в электронном виде. В случае обнаружения расхождений редакция будет ориентироваться на электронный вариант статьи.
4. Материал для публикации в электронном виде должен содержать 3 файла:
 - 1-й файл: текст статьи на русском языке со следующей структурой:
 - а) на первой странице в верхнем правом углу (перед заглавием) необходимо указать Ф. И. О. автора, ученую степень, ученое звание;
 - б) заглавие статьи;
 - в) аннотация – не менее 150 слов – должна включать:
 - предмет исследования;
 - метод или методологию исследования;
 - научную новизну и выводы;
 - г) ключевые слова – не менее 15 слов;
 - д) текст литературы в конце статьи в алфавитном порядке по фамилиям авторов;
 - 2-й файл: текст на английском языке со следующей структурой:
 - а) на первой странице в верхнем правом углу (перед заглавием) необходимо указать Ф. И. О. автора, ученую степень, ученое звание;
 - б) заглавие статьи;
 - в) аннотация – не менее 150 слов – должна включать:
 - предмет исследования;
 - метод или методологию исследования;
 - научную новизну и выводы;
 - в) ключевые слова – не менее 15 слов;
 - 3-й файл: сведения об авторе по следующей форме на русском и на английском языке: фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; занимаемая должность; телефон; почтовый адрес; электронный адрес.
5. Объем текста статьи должен составлять не менее 12 страниц, включая таблицы, графический материал, аннотацию и список литературы.
6. Статья должна содержать библиографию (список литературы (других источников), используемой в статье), минимальное количество источников – не менее 5. При добавлении списка использованной литературы необходимо соблюдать правила действующих стандартов.
 - 6.1. В качестве источников, на которые автор ссылается в статье, следует использовать следующие:
 - статьи из периодических изданий;
 - статьи из продолжающегося издания (сборника трудов);
 - материалы конференций;
 - монографии.
 - 6.2. Все источники в списке литературы необходимо группировать по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов.
7. На все нормативно-правовые акты следует ссылаться путем их упоминания в тексте статьи с указанием полного названия и даты утверждения без использования постраничных ссылок. В статье допускается использование только внутритекстовых ссылок на источники. Ссылки оформляются в основном тексте статьи путем указания в конце предложения в квадратных скобках порядкового номера упоминаемого источника из списка литературы, а в случае цитаты – и номера страницы цитируемого источника [3. – С. 5].
8. В бумажном варианте статьи должна присутствовать сквозная нумерация страниц.
9. Таблицы в тексте статьи должны иметь заголовки; на каждую таблицу в тексте должна быть ссылка.
10. Иллюстрации должны иметь порядковый номер и название. При написании формул, схем, построении графиков, диаграмм, блок-схем не допускается размер шрифта менее 8.
11. Размер графиков, диаграмм, рисунков не должен превышать по вертикали 21 см, по горизонтали – 13,5 см.
12. Представленные статьи направляются по профилю научного исследования или по тематике рассматриваемого вопроса на рецензию экспертам-ученым и специалистам университета в данной области. Статьи, принятые к публикации, но нуждающиеся в доработке, направляются для внесения необходимых исправлений. После доработки статьи повторно рецензируются, после чего редакционная коллегия принимает решение о возможности публикации.
Не рецензируются научные доклады, заслушанные на съездах, конгрессах, конференциях; информационные сообщения и объявления.